

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА ИСТЕЪМОЛЧИЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ВА ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ ТАРТИБИ

Сопоев Рашид Шоназарович

Судьялар олий мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356605>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 7-may 2025 yil

KEY WORDS

электрон платформа,
онлайн савдо, агрегатор,
истеъмолчилар ҳуқуқлари
устуворлиги, электрон
платформа оператори

ABSTRACT

Ушбу мақолада электрон тижоратда истеъмолчиларни ҳимоя қилиш ва етказилган зарар тушунчалари, зарарларни аниқлаш ва қоплаш тартиби, электрон тижоратда истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг моддий ва процессуал жиҳатлари, ҳуқуқлари ҳимоя қилинишида судларнинг иштироки, электрон тижоратда истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги айрим тўсиқлар ва камчиликлар таҳлил қилинади. Бундан ташқари, илмий-назарий асослар ва норматив ҳужжатлар таҳлили асосида миллий қонунчилигимиз такомиллаштиришга қаратилган тегишли илмий хулоса, таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Электрон тижоратда истеъмолчига етказилган зарарни аниқлаш ва қоплаш тартиби – бу истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларга зарар етказишнинг олдини олишга қаратилган қонунчилик ва амалий жараёнларнинг мажмуи ҳисобланади. Электрон тижоратга оид ҳуқуқий нормаларда зарарни аниқлаш ва қоплаш тартиби муҳим ўрин тутаяди, чунки интернет орқали савдо ускуналарининг кўпайиши истеъмолчиларнинг ҳуқуқий ҳимоясига янги талаблар қўяди.

Шартномавий муносабатларда бўлгани каби зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятларда ҳам жисмоний шахснинг истеъмолчилиги ҳуқуқий муносабатда иштирок этиш мақсадидан келиб чиқаяди. Қоида тариқасида, деликт мажбуриятларида шахс товарнинг нуқсони оқибатида зарар юзага келганда, жисмоний шахс истеъмолчи мақомига эга бўлади. Чунки, бу ҳолатда у зарар етказиш объектини (corpus delicti) истеъмол мақсадларида сотиб олган, деб эътироф этилади. Шу сабабли, мазкур ҳолатларда истеъмолчи ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг дастлабки ва энг муҳим усули етказилган зарарни қоплаш саналади. Қоидага кўра, бу вазиятда зарар истеъмолчига товарнинг нуқсони оқибатида етказилган бўлиши зарур. Товарнинг нуқсони масаласини аниқлаш ва унинг юридик тавсифидан келиб чиқиб, зарарни аниқлаш истеъмолчи ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг асосий омилларидан саналади. ФКнинг 1017-моддасида товарнинг нуқсонлари қуйидаги турларга ажратилган: 1) конструктив, 2) рецептуравий, 3) турли хилдаги бошқа камчимликлар, 4) маълумотнинг нотўғрилиги ёки етарли эмаслиги.

Р.В.Халиннинг фикрича, “муҳим нуқсон” деганда, номутаносиб харажат ёки ортиқча вақт сарфламасдан бартараф этиш мумкин бўлмаган нуқсон ёки бартараф этилганидан

кейин яна қайта юзага келадиган ёхуд товар (иш, хизмат)ни фойдаланиш учун хавфсизлигини таъминламайдиган нуқсон тушунилади¹.

Т.Т.Шиктыбаевнинг фикрича, товар (иш, хизмат)нинг нуқсони деганда, товарнинг фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғи ҳамда фуқаро ва юридик шахснинг мол-мулкига зарар етказиши мумкин бўлган норматив ҳужжат томонидан белгиланган сифат, стандарт ва талабларга номувофиқлиги тушунилади. Қонунда бу нуқсонлар рецептуравий, конструктив ёки бошқа тусда бўлиши белгиланган. Бошқача айтганда, ҳар қандай товар (иш, хизмат) хавфсизлик ва одатдаги сақлаш, фойдаланиш, ташиш ва утилизация қилиш талабларига мувофиқ бўлиши зарур².

Сотувчи (ишлаб чиқарувчи, ижрочи) зарарни қоплаши лозим бўлган ҳолат сифатида қонун истеъмолчининг ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкининг хавфсизлигини таъмин эта олмайдиган материаллар, ускуналар, асбоб-анжомлар ёки бошқа воситалар қўлланилиши оқибатида истеъмолчининг ҳаётига³, соғлиғига ёки мол-мулкига етказилган зарарни келтириб ўтади. Истеъмолчига тақдим этилаётган ҳар қандай товар, иш, хизмат ёки бошқа нарсалар унинг ҳаётига, соғлиғига ва мол-мулкига зарар етиши хавфини туғдирмаслиги лозим. Шу жумладан, иш бажариш ёки хизмат кўрсатишда ижрочи томонидан қўлланилаётган материаллар, ускуналар, асбоб-анжомлар ва бошқа воситалар(масалан, иш бажаришда ижрочи томонидан фойдаланилаётган транспорт воситаси ёки бошқа ошиқча хавф манбаи) ҳам истеъмолчининг юқорида санаб ўтилган субъектив ҳуқуқларига зарар етказмаслиги зарур.

ФКнинг 1018-моддасига мувофиқ, товарнинг нуқсонлари оқибатида етказилган зарар жабланувчининг танловига кўра, товарнинг сотувчиси ёки тайёрловчиси томонидан қопланиши лозим. Ишнинг(хизматнинг) нуқсонлари оқибатида етказилган зарар ишни бажарган ёки хизмат кўрсатган шахс(ижрочи) томонидан қопланиши лозим. Зеро, истеъмолчига зарар айнан шу шахслар томонидан етказилади. Бундан ташқари, истеъмолчи билан муносабатга киришган тарафлар сотувчи (ишлаб чиқарувчи) ва ижрочи (пудратчи, масалан, маиший пудрат шартномасида истеъмолчи билан айнан пудратчи шартномавий муносабатга киришади) деб аталади.

Истеъмолчига етказилган зарар таркибига унга тегишли мол-мулкининг кам чиқиши, нобуд бўлиши ёки унинг ана шу мол-мулкни яхшилаши учун қиладиган харажатлари киради.

Истеъмолчига зарар етказилганда қўлланиладиган жавобгарлик чоралари жумласига бой берилган фойдани ундириш кирмайди. Зеро, истеъмолчи сотувчи (ишлаб чиқарувчи, ижрочи) билан шартномавий муносабатга киришаётганда, унга топширилаётган товар(иш, хизмат) шахсий истеъмол ёки хусусий хўжалик, рўзғорда ёки тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқбўлмаган бошқа мақсадларда (масалан, ҳадя, хайр-эҳсон каби) фойдаланишга мўлжалланган ва шу мақсадларни кўзда тутиб топширилган бўлиши керак, акс ҳолда, товар сотиб олган(иш ёки хизматга буюртма берган) шахс истеъмолчи ҳисобланмаслиги мумкин (ФКнинг 425-моддаси ва Қонуннинг 1-моддаси). Зеро, ФКнинг 1017-моддаси иккинчи қисмида ҳам истеъмолчининг ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулкига етказилган зарар учун жавобгарлик товарни(иш бажариш, хизматкўрсатиш) тадбиркорлик фаолиятида фойдаланиш учун

¹Халин Р.В. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг по праву России, Англии и США: сравнительно-правовое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Курск: 2018. 8-с.

²Шиктыбаев Т.Т. Деликтные обязательства по законодательству Республики Казахстан: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – Алматы: 2007. – С.268-269.

³ Ўзбекистон Республикасининг “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни // <https://lex.uz>

эмас, балки муайян мақсадлар учун сотиб олинган ҳоллардагина қўлланилади, - дейилган.

Маълумки, яроқлилик муддати ва хизмат муддати давомида товар (иш ёки хизмат)нинг бенуқсон ишлаши ва хизмат қилиши юзасидан жавобгарликни сотувчи(ишлаб чиқарувчи, ижрочи) ўз зиммасига олади. Зеро, бундай ҳолатлар норматив ҳужжатларда қатъий ўрнатиб қўйилади. Ана шу муддат давомида истеъмолчига етказилган зарар учун қонун жавобгарлик белгилайди. Бундай муддат ўтганда, вужудга келган зарар учун жавобгарлик юзага келмайди.

Ҳар қандай товарга нисбатан ҳам норматив ҳужжатларда хизмат (яроқлилик) муддатлари белгиланмаслиги сабабли, қонун узоқ муддат фойдаланишга мўлжалланган товарларни назарда тутиб, бундай товарларнинг нуқсонлари туфайли етказилган зарарни қоплаш учун ўн йилликмуддатни белгилайди. Ана шу ўн йил мобайнида товар (иш, хизмат)даги нуқсонлар туфайли истеъмолчига етказилган зарар қопланса, ўн йилдан сўнг етказилган зарар қопланмайди.

Истеъмолчининг товардан белгиланган қоидаларга амал қилмай фойдаланиши ёки сақлаши, ташиши сотувчи (ишлаб чиқарувчи, ижрочи)ни жавобгарликдан озод этади. Бироқ бу ҳолатда сотувчи (ишлаб чиқарувчи, ижрочи) истеъмолчининг белгиланган қоидаларга амал қилмаганини исботлаб бериши керак.

Аксар тадқиқотчиларнинг айтишича, ҳозирги даврга келиб, бир қатор ривожланган давлатларда *caveat emptor* (“сотиб олувчининг хушёр бўлиши”) тамойилидан чекиниш кузатилмоқда⁴. Истеъмолчи олдида ким жавобгар – нуқсонли товар ишлаб чиқарганми ёки сотувчимиз? - деган саволга дунёнинг кўплаб давлатларида турлича жавоб берилади. Баъзи хорижий давлатларда истеъмолчилар ҳуқуқларининг ҳимоясига оид махсус қонунчилик мавжуд бўлмаса, у ерда бу муносабатлар фуқаролик қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади. Унга биноан жабрланувчи – истеъмолчи (сотиб олувчи, буюртмачи – жисмоний шахс) тадбиркордан унга етказилган зарарнинг қопланишини талаб қилишдан олдин, бевосита ишлаб чиқарувчининг ҳаракатларида айбнинг, яъни ғайриҳуқуқийликнинг мавжудлигини исботлаши лозим.

Маълумки, Интернет тармоғидаги фойдаланувчиларни фаол фойдаланувчилар, яъни муайян таклиф, ахборот ёки бошқа маълумотларни тармоққа киритадиган ҳамда нофаол фойдаланувчилар, тармоққа ҳеч қандай ахборотни қўймасдан фақат ундан фойдаланаётганларга бўлинади. Шу нуқтаи назардан кўплаб мутахассислар Интернет тармоғидаги истеъмолчиларни нофаол иштирокчилар сифатида эътироф этишади. Уларнинг фикрича, истеъмолчи интернет орқали шартнома тузишда нофаол иштирокчи бўлганлиги сабабли ҳам уларнинг ҳуқуқлари максимал даражада ҳимоя қилинган бўлиши зарур.

Айрим муаллифлар эса бу борада бир оз бошқарчароқ нуқтаи назарни танлашади, уларнинг мулоҳазасига кўра, Интернет орқали товар ёки хизматни тақдим этаётган шахсларга нисбатан қонунчилик талаби одатдаги тадбиркорлар учун белгиланган талаблар даражасида бўлиши лозимлиги, бу борада “юмшоқ” нормалар қўллаш ноўрин бўлишини қайд этишади. Қолаверса, Интернет тармоғидаги тижорат соҳасидаги имтиёзлар ва истеъмолчилар билан бўладиган муносабатларда иштирокчиларнинг ҳуқуқий режимини тўғри аниқлаш зарурати мавжудлигини таъкидланади.

Интернетда истеъмолчи мақоми борасида, яъни унинг фаол иштирокчилиги юзасидан ҳам айрим фикрлар билдирилган. Бунда истеъмолчи фаол иштирокчи сифатида Интернет орқали шартнома тузиш, тегишли сайтда кўрсатилган таклифни қабул қилиш ва ўз буюртмаларини шакллантириши мумкинлиги сабабли ҳам уни фаол иштирокчи сифатида баҳолаш мумкинлиги таъкидланган.

⁴Consumer policy during the past ten years: Main developments a. prospects. – Rep. by the Comm. on consumer policy. – P.: OECD, 1983. p. 24.

Интернет тармоғида шартнома тузиш орқали муайян товар ёки хизматни сотиб олаётган жисмоний шахсларнинг истеъмомчилилик мақомига эга бўлиши ва бунинг натижасида алоҳида ҳимоя тизимига эга бўлишини инкор этувчи қарашлар ҳам юридик адабиётларда билдирилган. Бунда истеъмомчи одатдаги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатда иштирок этадиган жисмоний шахс мақомида бўлади ва Интернетда сотувчи ёки ижрочи билан бир хил мақомда шартнома тарафи саналади, деб ҳисоблашади.

Мутахассислар Интернет тармоғида истеъмомчи ҳуқуқларини ҳимоя қилишда сайт эгасининг қайси мамлакатда жойлашганлиги ва тили ҳамда фуқаролик муомаласида қўлланиладиган пул валютасининг ўрнига ҳам эътибор қаратишади. Уларнинг қайд этишича, бу омиллар истеъмомчи ҳуқуқларини ҳимоя қилишда инобатга олинмаслиги лозим. Чунки, Интернет тармоғидаги аксар атамалар ва номлар асосан инглиз тилида бўлиб, Интернет ҳар фойдаланувчи бундан хабардор ҳисобланади. Шунга қарамасдан айрим давлатларда иккита ёки ундан ортиқ тил давлат тили ҳисобланишидан келиб чиқилса, Интернет дастурлари ҳам бир нечта тилда тақдим этилишидан келиб чиқиши ўринлидир. Ўзбекистон мисолида оладиган бўлсан, “Давлат тили ҳақида”ги қонунида давлат тили ўзбек тили эканлиги қайд этилган (1-модда). Бироқ бу қоида Интернет сайтларида давлат тили билан бирга бошқа тиллардаги маълумотларни жойлаштиришни инкор қилмайди, албатта. Шу сабабли ҳозирда истеъмомчилар ва мижозлар аудиториясини кенгайтириш мақсадида Интернет сайтларида бир нечта тилдаги маълумотлар, товарнинг тавсифига оид хабарлар ҳамда ахборот жойлаштирилади. Бу ҳар бир истеъмомчи ўзи истаган тилни танлаб товар ва хизматга оид маълумот олишга бўлган ҳуқуқини амалга оширишни таъминлайди.

Халқаро савдо амалиётида Интернетнинг қўлами ортиб бориши билан истеъмомчининг ҳуқуқларини таъминлашда сервер жойлашган мамлакатни аниқлаш ва сотувчи ва хизмат кўрсатувчининг мажбуриятларини таъминлашнинг ҳуқуқи воситаларини белгилаш муҳимдир. Чунки, Интернет орқали истеъмомчиларга товарлар сотувчи ёки хизмат кўрсатувчилар аксарият ҳолларда профессионаллар ҳисобланади.

Онлайн-савдо оммавий оферта асосида шартнома тузишга асосланади ва шу сабабли ушбу савдода сотувчи борасидаги тўлиқ маълумотлар сайтда жойлаштирилиши, товарлар тўғрисидаги барча маълумот билан истеъмомчи танишиш имконига эга бўлиши зарур. Бу талаб Интернет орқали истеъмомчи билан шартномавий муносабатларга киришишнинг асосий қоидаси саналади. Шу сабабли профессионал фаолият асосида истеъмомчига товар сотилиши ёки хизмат кўрсатилиши оқибатида етказилган зарарларни қоплаш бевосита истеъмомчи ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид қонунчилиikka бўйсундирилган.

Таъкидлаш зарурки, Интернет орқали савдо ёки хизмат кўрсатиш фаолиятини амалга ошираётган шахс бошқа мамлакатларда истеъмомчи эса бошқа давлатда жойлашган бўлса, улар ўртасидаги муносабатлар қайси мамлакат қонунчилигига бўйсундирилиши масаласини аниқлаш лозим бўлади. Юқорида таъкидланганидек, бу ҳолатда истеъмомчи жойлашган мамлакат қонуни амал қилади. Лекин бу қоида ҳам истеъмомчи Интернет орқали маҳсулотини ўзи яшайдиган мамлакатда эмас, бошқа мамлакатга борганида сотиб олган ҳолларда қандай амал қилиши ҳолати эътиборга моликдир. Мазкур ҳолатда сотувчи ёки хизмат кўрсатувчи истеъмомчи қайси домен номи ёки сайт орқали онлайн-дўкондан товар сотиб олгани ёки хизматдан фойдаланганлигини аниқлашга оид очиқ маълумотлардан фойдаланишига йўл қўйилади. Бу вазиятда истеъмомчилар томонидан ўзлари жойлашган мамлакатни эълон қилишлари ҳам мумкин. Масалан, Интернет орқали китобнинг электрон вариантини буюртма асосида олишда истеъмомчи ўзи жойлашган мамлакатлар, ўзининг электрон почтасининг номини ҳам кўрсатиши лозим бўлади. Агар китобнинг

электрон вариантыни бепул олаётган бўлса, кўпчилик сайтларда томонидан шахснинг иш жойи ва ишхонасининг расмий электрон почтасини кўрсатиш талаби ҳам белгиланади. Бундай вазиятларда истеъможининг шахсига оид маълумотларнинг муҳофазаси билан боғлиқ муаммо юзага келиши мумкин.

2019 йил 2 июлдаги “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги ЎРҚ-547-сон қонуннинг 12-моддаси иккинчи қисмида белгиланишича, “шахсга доир маълумотлардан фойдаланиш оператор томонидан бу зарур ҳимоя таъминланиши асосида бу маълумотларни тўплаш юзасидан аввалдан белгиланган мақсадлар йўлида амал қилиши зарур”. Бундан ўзга ҳолатларда фойдаланиш эса тегишли жавобгарликни юзага келтиради.

Интернет тармоғида сотувчи ёки хизмат кўрсатувчининг фаолиятини қайси мамлакатда амалга ошираётганлигига эмас, балки қайси давлатларда фаолият йўналиши белгиламаганлигига эътибор қаратиш лозим. Агар бу ҳолатда бирон-бир низо тўғридан-тўғри Интернетдаги истеъможига товар сотишдан келиб чиқса, истеъможчи яшаш жойига эга бўлган давлат судига мурожаат қилиши мумкин. Бунда сотувчи ушбу давлатдаги истеъможчилар билан олди-сотди муносабатларига киришишнинг олдини олиш учун тегишли чораларни кўрган ҳолатлар бундан мустасно. Бундай чораларга, хусусан, веб-сайтдаги рўйхатдан ўтиш пайтида истеъможчидан яшаш жойини кўрсатиши ёки истеъможчининг жойлашган жойини аниқлайдиган техник воситалардан (Интернетга уланган компьютер) фойдаланишни талаб қиладиган махсус баёнотларни айтиш мумкин. Бироқ бундай механизмларнинг мақбуллиги турличадир.

Бутунжаҳон савдо ташкилоти (БСТ) доирасида Глобал электрон савдо тўғрисидаги Декларация (Declaration on global electronic commerce, 20.05.1998, WT/MIN(98)/DEC/2) тасдиқланган. 2016 йилдан бошлаб Бутунжаҳон почта уюшмаси (Universal Postal Union, UPU), БМТ Савдо ва ривожланиш бу конференцияси (ЮНКТАД, United Nations Conference for Trading and Development, UNCTAD), Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (ОЭСР, Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) ва БСТ трансчегаравий электрон савдони тартибга солишга оид қоидаларни жорий этиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

Трансчегаравий савдоларда сотувчи истеъможчи жойлашган жойидан хабардор бўлганда, у қайси мамлакатларда унга даъво берилиши мумкинлигини олдиндан тахмин қилиш имкониятига эга бўлади. Бироқ бунда ноинсоф истеъможчилар томонидан сотувчи ёки хизмат кўрсатувчини чалғитиш ҳолати юзага келиши мумкин. Бу ҳолатда истеъможчи томонидан ўзининг жойлашган мамлакати тўғрисида нотўғри маълумот киритилган бўлса, сотувчи ёки хизмат кўрсатувчининг жавобгарликка тортиши ёки миждозга истеъможчи мақомини бериш рад этилишига сабаб бўлади.

Бироқ айрим тадқиқотчилар бу борада бошқача муносабат билдирадilar. Уларнинг ёзишларича “сайтда бошқа мамлакатларнинг (ёки алоҳида мамлакатларнинг) истеъможчилари билан тижорат олиб бориш учун мўлжалланмагани тўғрисида махсус банднинг мавжудлиги, у билан келишилган тақдирда истеъможчининг яшаш жойида суд юрисдикциясини ўрнатиш имконини истисно этиши мумкин эмас”.

Фикримизча, бу ҳолатда истеъможчи ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг бундай механизми самарали бўлиб, турли давлатларда жойлашган профессионал иштирокчиларни аниқлашда муҳим ўрин тутади.

Таъкидлаш лозимки, сунъий интеллект орқали савдо ва хизмат кўрсатиш кенг қўлланилмоқда. Айнан сунъий интеллект орқали, товарларни сотиш ва етказиб бериш фаолиятини юритадиган Alibaba, Uber, Yandex taxi ва бошқа йирик ва майда онлайн савдо ва хизматларни амалга оширувчилар ундан фойдаланмоқда. Жумладан, компьютер инсон омилисиз стандарт ҳолатларда буюртмаларни қабул қилиш, товарлар (хизматлар) билан таъминлаш шунингдек, шикоятларни қабул қилиш ва

таҳлил қилиш, зарарни тўлаб бериш ва унинг оқибатларини бартараф этиш каби функцияларни инсон аралашувисиз амалга оширолмақда. Виртуал маконда онлайн савдога ўз товар ва хизматларининг офертасини жойлаётганларни саралаб истеъмолчилар ҳуқуқларини доимий бузаётган, зарар келтираётган сотувчи ва ижрочиларни виртуал савдо майдончасидан чиқариб юбориш ва блоклаш амалиётини йўлга қўйиш лозим. Шунингдек, тажовузкор истеъмолчиларни ҳам буюртмачиларнинг қора рўйхатига қўшиб қўйиш каби ўзига хос “фильтр” (тозаловчи)ни жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, таъкидлаш ўринлики, истеъмолчилар ҳуқуқларини бузилишини олдини олиш мақсадида, халқаро ўрнатилган стандартларни миллий ҳуқуқий майдонга жорий этиш зарур. Ишлаб чиқарувчилар, сотувчилар, иш ва хизматларни кўрсатувчилар барчаси халқаро эътироф этилган стандартлар асосида фаолият юритишини таъминлашга эришиш талаб этилади. Бу стандартларга ҳар қандай товарлар, айниқса, озиқ-овқат, дори-дармон ва парфюмерия соҳасида қатъий риоя этилиши лозим. Зеро, инсоннинг биологик мавжудот сифатидаги истеъмоли билан боғлиқ товарлар халқаро даражада ўрнатилган ва инсон соғлиғига зарар етмайдиган стандартларга мос равишда ишлаб чиқилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Халин Р.В. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг по праву России, Англии и США: сравнительно-правовое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Курск: 2018. 8-с.
2. Шиктыбаев Т.Т. Деликтные обязательства по законодательству Республики Казахстан: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – Алматы: 2007. – С.268-269.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни // <https://lex.uz>
4. Consumer policy during the past ten years: Main developments a. prospects. – Rep. by the Comm. on consumer policy. – P.: OECD, 1983. p. 24.